

2022

Rapport d'activité des Bibliothèques universitaires

BIBLIOTHEQUE
UNIVERSITAIRE
DROIT - D'ECONOMIE & DE GESTION

ALLO

MOT DU DIRECTEUR

Après deux années compliquées et denses, marquées par la crise sanitaire et ses multiples conséquences, 2022 a vu le retour à un fonctionnement normal dans les désormais 10 bibliothèques du réseau nantais.

Les bibliothécaires ont ainsi pu de nouveau accueillir, prêter, acquérir, former, sensibiliser ou encore inventer et ils l'ont fait dans le contexte tout à fait particulier de Nantes Université. Derrière la création d'un nouvel établissement, il a fallu repenser et redéfinir ce qu'est et sera la stratégie du service pour les années 2023-2027.

Ce projet de service, préparé en 2022 et finalisé en 2023, traduit les ambitions nouvelles des BU en appui à la réussite étudiante et au service de la recherche. Pluriannuel, il repositionne le service au cœur des grands enjeux d'ouverture de l'université : l'épanouissement des étudiants, l'accompagnement des chercheurs sur la science ouverte, le développement des ressources éducatives libres, la prise en compte d'enjeux sociétaux majeurs, la construction du citoyen, etc.

À chaque fois, les BU se sont insérées dans les stratégies de Nantes Université et ont proposé, avec succès, leur contribution aux réflexions (COMP, Ouverture, etc.). Elles ont été aidées dans ce processus par le rapport de l'IGESR relatif aux bibliothèques universitaires de Nantes Université.

De ce fait, les BU se transforment en profondeur : rénovation de bâtiments, développement de nouveaux services, intégration de bibliothèques, mise en œuvre de nouvelles compétences par exemple. Leur perception par les étudiants et les enseignants-chercheurs change aussi progressivement de manière positive.

Ce chantier de repositionnement des BU n'est pas achevé mais il est essentiel pour faire des bibliothèques un acteur clé du fonctionnement de l'université et pouvoir disposer des moyens de nos ambitions en termes immobiliers, documentaires ou de services.

Ces projets et notre fonctionnement de tous les jours mobilisent l'ensemble des personnels et ce rapport d'activité 2022 reflète ainsi toute leur implication, leur professionnalisme et leur engagement.

Yann Marchand

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES BU	7
Le service commun de la documentation	8
Dates clés en 2022	10
SERVICES AUX PUBLICS	13
Accueillir les usagers au plus proche de leurs besoins	14
L'UBIBCAMP, JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU RÉSEAU NATIONAL UBIB	16
Aider les publics à s'approprier les outils documentaires	18
Les BU comme lieux de culture	20
RESSOURCES DOCUMENTAIRES	23
Des collections en adéquation avec les besoins des usagers	24
NANTES UNIVERSITÉ : UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE DOCUMENTAIRES À ORGANISER	28
Signalement des collections	30
SYSTÈME D'INFORMATION ET APPUI À LA RECHERCHE	33
Les moyens informatiques	34
Cap sur la science ouverte !	36
BAROMÈTRE DE LA SCIENCE OUVERTE	38
Thèses et mémoires	40
Prêt entre bibliothèques	42

PROJETS IMMOBILIERS	43
BU Lettres	44
BU de Saint-Nazaire	46
PERSPECTIVES	49
ANNEXES	53
Chiffres 2022	54
Principales évolutions 2020-2022	56
Organigramme général du SCD de Nantes 2022	62
Glossaire	64

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

Les 10 bibliothèques universitaires, complétées par plus de 17 bibliothèques associées, desservent l'ensemble des campus de Nantes Université et proposent toute la documentation imprimée et numérique de niveau L, M ou D dont ont besoin ses publics étudiants et enseignants-chercheurs.

Lieux de travail et d'étude, elles sont aussi des lieux d'expérimentation, de vie et de sociabilité, elles concourent à la réussite étudiante et contribuent à la recherche.

Qu'elles aient été construites dans les années 60 (BU Sciences et BU Lettres) ou plus récemment, elles sont toutes engagées dans un processus d'évolution de leurs espaces et de leurs offres de services afin de tenir compte au mieux des évolutions techniques et des attentes des usagers.

LE SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION EN 2022

Les BU à Nantes

Inspé
Nantes

Disciplines : Professorat et éducation
Surface : 1 150 m²
Places assises : 158
Nombre d'ouvrages : 43 246

Technologies

Disciplines : Techniques de l'ingénieur, Design
Surface : 662 m²
Places assises : 121
Nombre d'ouvrages : 8 905

Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Disciplines : Art et Archéologie, Philosophie, Histoire, Langues, Lettres, Psychologie, Sociologie, Géographie, Sciences de l'éducation et fonds professionnel
Surface : 6 500 m²
Places assises : 450
Nombre d'ouvrages : 284 025

Droit, Économie
Gestion

Disciplines : Droit, Sciences politiques, Économie, Gestion
Surface : 6 000 m²
Places assises : 890
Nombre d'ouvrages : 162 602

Santé

Disciplines : Médecine, Pharmacie, Odontologie, Histoire de la santé
Surface : 6 400 m²
Places assises : 624
(dont 404 en NoctamBU)
Nombre d'ouvrages : 49 640

Sciences,
Techniques
et STAPS

Disciplines : STAPS, Géologie, Astronomie, Histoire des sciences, Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur, Mathématiques, Biologie, Botanique, Zoologie, Environnement
Surface : 4 638 m²
Places assises : 400
Nombre d'ouvrages : 41 281

Les BU en Pays de la Loire

Gavy
(Saint-Nazaire)

Discipline : Techniques de l'ingénieur

Surface : 737 m²

Places assises : 123

Nombre d'ouvrages : 13 048

Inspé
Le Mans

Disciplines : Professorat et éducation

Surface : 430 m²

Places assises : 60

Nombre d'ouvrages : 22 266

La Roche-sur-Yon

Disciplines : Pluridisciplinaire dont Sciences de l'éducation

Surface : 1 318 m²

Places assises : 326

Nombre d'ouvrages : 42 392

Inspé
Angers

Disciplines : Professorat et éducation

Surface : 329 m²

Places assises : 57

Nombre d'ouvrages : 25 980

DATES CLÉS EN 2022

Livraison
nouveau
et du T
BU Sci

janvier
2022

Réamé
BU de l
augme
capacit

juin
2022

Organisation du
3^e Ubibcamp à Nantes

10 juin
2022

avril à juin
2022

Questionnaire d'auto
évaluation auprès des
collègues : socle de
compétences en situation
d'accueil

23 juin
2022

Restitution de
l'enquête État
des lieux des BU

Livraison de la 3^e tranche
des travaux de
rénovation en BU Lettres

18 juillet
2022

Validation du financement
d'une prestation pour
installer Folio

juillet
2022

Première participation de
la BU aux Journées
Européennes du
Patrimoine

Barom
nantai
scienc

Envoi à la DGS de la
feuille de route 2022

juillet
2022

17
septembre
2022

septem
2022

1^{er}
septembre
2022

Intégration des
CRD et création de
la BU Inspé

Septembre
2022

Réorganisation
du D3

SERVICES AUX PUBLICS

L'amélioration des services aux publics est évidemment restée le mot d'ordre en 2022, dans le cadre de la **démarche Services publics +**, et selon deux axes d'action principaux : l'extension des services et la formation des personnels.

ACCUEILLIR LES USAGERS AU PLUS PROCHE DE LEURS BESOINS

Une offre de services améliorée...

Dans la continuité de l'**extension des réservations d'ouvrages**, débutée en 2021, les usagers peuvent dorénavant réserver des documents de leur BU de rattachement. Ce service a été mis en place au printemps, après une période de test. Par ailleurs, le choix d'une **harmonisation des tarifs d'inscription** a été fait (suppression du tarif à 51 € au profit du tarif à 34 €) et sera présenté au Conseil documentaire en janvier 2023.

...en particulier pour les publics spécifiques

La nouvelle responsable de la **mission Accessibilité pour tous** (poste non pourvu depuis deux ans) a pris ses fonctions en septembre 2022 et a redynamisé l'action des relais de chaque BU. Plusieurs axes de travail ont été définis en lien avec la mission Relais handicap de Nantes Université :

Services aux étudiants détenus au Centre de détention de Nantes.

Enquête auprès des étudiants et des personnels en situation de handicap afin d'améliorer leur accueil et la qualité des outils mis à disposition dans les BU.

Exception au droit d'auteur : inscription dans la liste des organismes bénéficiaires et demande d'agrément pour enrichir la base documentaire PLATON.

Enrichissements des supports de communication sur les questions d'accessibilité.

Guide à l'intention des formateurs sur la création de documents nativement accessibles en ligne.

Un socle de compétences d'accueil pour tous les agents

Dans la logique de l'**amélioration de la qualité de services**, un questionnaire d'auto-positionnement en termes de connaissances, savoir-faire et savoir-être à mobiliser en situation d'accueil (physique et téléphonique) a été diffusé auprès de l'ensemble du personnel au printemps 2022.

Il s'agissait, d'une part, d'identifier les compétences pouvant nécessiter une remise à niveau, des échanges de pratiques ou des formations (à élaborer avec le PGDC, en raison d'un besoin commun avec d'autres services de l'université) ; d'autre part, de permettre à chaque agent d'évaluer son niveau et son aisance, ses besoins potentiels de formation et d'échanger sur le sujet avec son responsable hiérarchique lors des entretiens professionnels.

La quasi-totalité des agents faisant des permanences de service public a répondu à l'enquête. Parallèlement, ont été organisées au premier semestre des séances de formation sur les ressources en ligne dans les domaines Lettres et SHS pour tout le personnel (presse en ligne, Open Edition, etc).

Un service toujours en évolution

Différents aléas ont perturbé le fonctionnement du service : départ de la responsable en juillet et intérim par la responsable du département jusqu'à la fin de l'année ; changement de fonctions et de BU pour la coordonnatrice des services aux publics de la BU Sciences début septembre, remplacée dans ses missions par deux personnes, dont l'une spécifiquement chargée de la coordination Ubib et du suivi de la mise en place du logiciel LibAnswers.

Afin de mieux partager les chantiers avec les BU éloignées (La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, BU Technologies), des réunions de services ont été organisées.

L'UBIBCAMP, JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU RÉSEAU NATIONAL UBIB

Après Lille et Angers, la 3^e édition de l'Ubibcamp, journée professionnelle du réseau national Ubib, s'est tenue à Nantes à la BU Droit le vendredi 10 juin.

Le programme, élaboré dès novembre 2021 sous l'égide de la coordinatrice nationale du réseau Ubib, a été mis en œuvre par la coordonnatrice Ubib locale, la responsable du service Accueil et médiation documentaire et un contractuel étudiant.

La journée a débuté par une table-ronde sur la thématique « **Ubib : qualité et complémentarité au service de la communauté universitaire** ». Retransmise en direct grâce au pôle audiovisuel et multimédia de Nantes Université, elle était animée par la coordonnatrice nationale du réseau Ubib avec la participation de la vice-présidente Vie étudiante de Nantes Université, de la responsable du département Services aux publics du SCD de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et d'une chargée de projet design, Etat'Lin, Laboratoire d'Innovation Publique de l'État en Pays de la Loire.

Les collègues qui suivaient les échanges à distance pouvaient poser leur question via le tchat d'Ubib. La qualité de l'accueil était au cœur des interventions avec les notions de réactivité, de « savoir répondre », de socle de compétences. Le design de service était également très présent dans les problématiques abordées.

Déroulé de la journée

La fin de matinée et l'après-midi ont été consacrés à des ateliers dont le contenu avait été élaboré à partir d'une **enquête menée auprès de 70 répondants**, ateliers animés par les coordonnatrices de plusieurs établissements participant à Ubib.

- Atelier découverte (sur place et en ligne).
- Enquête flash Ubib, à la rencontre des usagers.
- Dessine-moi ton guichet unique.
- Communiquer sur Ubib, Qualité des réponses en tchat et par mail.
- Animer une équipe de répondants.
- Un canal tchat à destination d'une communauté spécifique ?
- Évaluer le service Ubib en temps de confinement.
- Construire une enquête sur Ubib auprès des usagers.

Les échanges menés lors des ateliers ont été présentés dans le Tiers lieu ouvert auprès de tous les participants, un moment dynamique de restitution.

Deux visites étaient enfin proposées en fin de journée, une de la BU Lettres en cours de rénovation et une du fonds Stevelinck d'histoire de la comptabilité qui a été l'occasion d'intéressants échanges sur la **conservation des fonds patrimoniaux** dans les BU.

La journée a été une belle réussite : elle a rassemblé 55 participants sur place et 32 inscrits aux visioconférences. Par ailleurs, des collègues venant d'établissements qui ne font pas partie du réseau Ubib ont fait le déplacement depuis Paris, Lyon, Bordeaux et Montpellier, curieux de découvrir le fonctionnement et l'esprit de ce réseau très actif.

AIDER LES PUBLICS À S'APPROPRIER LES OUTILS DOCUMENTAIRES

Une offre de *serious games* rénovée et consolidée

Plus que de simples visites actives de découverte des BU, les *serious games* proposés aux 6 000 étudiants de L1 permettent non seulement de transmettre des compétences informationnelles indispensables à un nouvel étudiant : découverte des lieux, des services, des outils documentaires et des collections, mais aussi de **favoriser la rencontre entre les étudiants et les équipes des BU**. Ils participent ainsi à l'intégration de ces derniers. Au total ce sont 170 groupes d'une trentaine d'étudiants accompagnés par des tuteurs étudiants et des bibliothécaires entre septembre et novembre.

Des *serious games* ont été organisés sur les thématiques suivantes :

- L'exploration spatiale (BU Sciences), en partenariat avec le Planétarium de Nantes, avec des interventions de son médiateur scientifique.
- Les *fake news* (BU Lettres) – en raison des travaux dans la BU, le *serious game* a été réalisé sur des tablettes.
- Le bitcoin (BU Droit).

Mariant visite interactive via Madoc et parcours ludique en équipe dans les espaces et collections de la bibliothèque, cette formation a fait l'objet d'une **présentation aux Journées Nationales des Formateurs** à Mulhouse en juillet 2022.

À la BU de La Roche-sur-Yon, le *serious game* en place depuis plusieurs années anime la vie de la bibliothèque et du campus.

Enfin, en BU Santé, un *escape game* virtuel a été créé et proposé aux étudiants infirmiers sur Madoc.

Des formations de doctorants au niveau régional

La reconfiguration du collège doctoral Pays de la Loire a permis de travailler en collaboration avec les BU d'Angers et du Mans pour proposer une **offre de formation mutualisée et enrichie**, sur place et à distance, avec des séances ouvertes aux étudiants des trois universités.

De nouvelles formations, dont certaines proposées en anglais sur la science ouverte, la bibliométrie et la gestion des données de recherche ont renforcé l'offre existante sur la recherche, la veille documentaire, la gestion de références bibliographiques, la programmation informatique (Python), l'utilisation de cartes heuristiques et le stylage de la thèse.

Le **réseau Formadoct** constitué par l'URFIST, les BU de l'Université d'Angers, de Le Mans Université, de Nantes Université, de l'Université Bretagne Occidentale, de l'Université Bretagne Sud, de l'Université Rennes et de l'Université Rennes 2 obtient un financement dans le cadre de l'appel à projets GIS-URFIST et relance sa dynamique en intégrant la plateforme Callisto. L'objectif est de proposer une **offre d'autoformation** avec la création de supports et la mise à disposition d'exercices.

Une équipe dynamique

Les projets phares du service (*serious games*, tutos, Madoc et module pour les L1) ont fait l'objet d'un **travail d'élaboration en commun** au sein du service.

Par ailleurs, le réseau de formateurs des BU a été consolidé de manière à impliquer de façon cohérente l'ensemble des intervenants. Pour ce faire, des séances de travail ont été organisées, ainsi que des échanges de pratiques, avec la volonté de mutualiser et de partager davantage les bonnes pratiques entre BU.

LES BU COMME LIEUX DE CULTURE

Un festival phare

La 2^e édition du festival : les « **Journées des libertés numériques** » (JDLN, <https://bu.univ-nantes.fr/jdln>) s'est tenue de février à avril 2022, dans des conditions enfin presque normales, après une 1^{re} édition fortement perturbée par la pandémie de Covid.

- 39 animations dans 17 lieux différents à Nantes et à la Roche-sur-Yon ;
- 1 300 participants dont 2/3 d'étudiants (180 personnes en 2021) ;
- 35 intervenants ;
- 5 captations vidéo.

L'invité vedette, le romancier de science-fiction Alain Damasio, est intervenu d'une part, lors de deux conférences-débats sur la furtivité numérique, en présence de la chercheuse Léna Dormeau, et, d'autre part, lors de deux concerts littéraires d'après son ouvrage *Les Furtifs*, accompagné du guitariste Yan Péchin, à Nantes (Stéréolux et Halle 6) et à La Roche-sur-Yon (Le Grand R et dans les locaux de l'université).

Les collaborations établies avec différents partenaires culturels (Stéréolux, scène nationale Le Grand R, cinéma Le Concorde), avec le soutien de la Direction de la formation et de la vie étudiante et de la Direction de la culture et des initiatives de Nantes Université ont permis d'élaborer une **programmation ambitieuse** qui a attiré un large public.

Un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Nantes a été conclu fin 2022, qui permettra d'intégrer les JDLN à la « **Nantes Digital Week** » à partir de septembre 2023.

Après une phase délicate liée à la crise sanitaire, les actions culturelles des BU ont retrouvé une dynamique, malgré quelques obstacles encore (contrôle du passe sanitaire jusqu'au 11 mars 2022, travaux de rénovation de la BU Lettres empêchant la mise en place d'événements).

On notera ainsi, en dehors des JDLN, la **réactivation des partenariats** des BU avec le Théâtre Universitaire (« Lectures en BU »), avec la DCI (ateliers de culture numérique, ateliers d'art numérique, accueil en BU des ateliers organisés par la DCI), avec le Comité des personnels de Nantes Université (animation du Comité de sélection du Prix culturel de Nantes Université par des bibliothécaires, pour la première fois), participation aux Journées européennes du patrimoine.

Répartition des actions culturelles

L
A
ALLEMAND

DUDEN
Deutsches
Universalwörterbuch

400
langage
435
grammaire
ALLEMAND

BROCK HAUS
WAHRIG
Deutsches Wörterbuch

ALLEMAND

ALLEMAND
HARRAP'S
LAROUSSE
ALLEMAND

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Après la **réorganisation du département** Ressources documentaires à la fin de l'année 2021, le temps d'une réflexion approfondie sur la politique documentaire des BU était venu, rendu d'autant plus nécessaire par l'évolution des usages, par l'étiage toujours très bas du financement de la documentation imprimée et le poids financier croissant de la documentation numérique et par la nécessité de continuer à renouveler les collections en adéquation avec les usages des publics.

DES COLLECTIONS EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DES USAGERS

Une politique documentaire en cours de structuration

Le travail d'élaboration d'**une politique documentaire structurée**, prévu dans la feuille de route du département, a été lancé en mode projet en février 2022. L'ensemble du service Ouvrages et une partie du service Abonnements sont depuis mobilisés, l'objectif étant de définir une politique de gestion de chaque fonds thématique dans une vision englobant l'ensemble des supports (imprimés, numériques) et des modes de publication (ouvrages, abonnements). Dans cette optique, un tableau de bord d'évaluation des collections d'ouvrages et un module statistique dédiés ont été préparés, complétés par la rédaction de fiches domaines s'appuyant sur ces outils. Une collaboration avec les collègues formateurs a également été mise en place pour l'actualisation des ressources relatives à la documentation dans Madoc. C'est une nouvelle conception de la gestion des fonds, plus intégrée, qui est en train d'émerger dans la perspective d'une **amélioration continue du service documentaire** offert aux usagers. À terme, la politique documentaire en cours d'élaboration a vocation à être partagée avec l'ensemble des structures documentaires de Nantes Université.

Un fonctionnement optimisé

De nombreuses actions concrètes préparant la **structuration de la politique documentaire** ont été menées dès 2022 :

- mise en place d'un fonctionnement par pôles thématiques composés d'un chargé de fonds et de magasiniers (en BU Lettres) ;
- organisation du travail de magasiniers formés à l'exemplarisation (BU Lettres, BU Droit et BU Sciences), avec en parallèle formation de ceux-ci conformément aux évolutions actuelles.

Achats de livres numériques au titre à titre par discipline

Une attention particulière a été portée en 2022 aux livres numériques avec la mise en place d'un **circuit collaboratif des acquisitions et la réflexion autour des critères techniques de sélection**. Cela s'est traduit par :

- la prise en main des deux plateformes d'achat BiblioOnDemand et GOBI ;
- l'organisation du circuit des acquisitions : de la suggestion d'achat au signalement en passant par la validation des titres à acquérir et la commande, définition des rôles de chacun dans un circuit résolument collaboratif, avec la formation d'une « commission e-books » chargée de coordonner les actions ;
- l'élaboration de recommandations sur les critères techniques entrant en compte dans la sélection des livres numériques (format, nombre d'accès simultanés, DRM, plateformes, modèle économique, date de parution, etc.).

Faire vivre les collections

Pour que des collections soient vivantes, donc utiles, il est nécessaire à la fois de les enrichir régulièrement, mais aussi d'éliminer les ouvrages obsolètes ou en mauvais état.

Malheureusement, le budget acquisitions d'ouvrages imprimés a de nouveau fléchi en 2022 (2020 : 354 000 € ; 2021 : 366 000 € ; 2022 : 276 868 €). Aussi la situation est restée délicate : achats trop limités de manuels niveau L et d'ouvrages de pédagogie, sans pouvoir réaliser la politique d'exemplaires multiples à laquelle ambitionnent les BU dans une optique de réussite étudiante ; acquisition d'ouvrages recherche concentrée sur les SHS ; et enfin part très faible d'achats de livres en langues étrangères (principalement en anglais). La situation est compensée partiellement par l'importance croissante des livres numériques, de mieux en mieux signalés (16 248 titres signalés en 2020, 24 729 en 2021, 25 009 en 2022) et bénéficiant d'une légère augmentation de budget (2020 : 51 451 € ; 2021 : 60 623 € ; 2022 : 61 769 €, achats et abonnements confondus). Quant au budget des périodiques, la part des revues en ligne est écrasante (560 034 € contre 122 568 € pour les périodiques imprimés). Il faut souligner qu'à ces coûts s'ajoutent hors budget SCD ceux des revues Elsevier (env. 376 000 €), imputés par prélèvement direct sur le budget de l'université au titre de la licence nationale ainsi que ceux des bases bibliométriques WoS et Scopus financées sur crédits NExt (90 000 € et 106 000 € respectivement). En outre, toutes ces ressources sont soumises à des augmentations annuelles systématiques.

Dépenses documentaires

L'effort de **désherbage** s'est poursuivi en 2022 et a concerné plusieurs BU :

- BU Santé : le désherbage concerne les périodiques en libre accès (547 titres), soit vieilliss, soit pour leur immense majorité disponibles sous forme numérique. L'objectif est de libérer de l'espace pour créer de nouvelles places de lecture, dans une BU où leur manque se fait souvent sentir. Préparé à l'été, le chantier a été lancé en octobre 2022.
- BU Saint-Nazaire : un désherbage des collections avant leur déménagement sur le nouveau site de Heinlex s'impose : il a été entrepris à l'été 2022 (env. 2 500 volumes) et se poursuivra en 2023.
- BU Technologies : dans la perspective de sa fermeture prévue à l'été 2023, un désherbage a été lancé en amont du transfert de collections vers la BU Sciences. En outre, les collections appartenant à l'École de Design (580 ouvrages et de 23 titres de périodiques) ont été transférées dans ses nouveaux locaux à l'automne 2022.

Les collections dés herbées sont soit détruites (dans le cas des livres en mauvais état ou obsolètes), soit vendus à l'occasion de **ventes de livres** à l'intention principalement des étudiants, comme celle qui a été organisée à La Roche-sur-Yon le 4 octobre 2022.

Pour les périodiques, à côté de quelques nouveaux abonnements et des dés herbages, l'actualisation des collections passe aussi par des dés abonnements, dans le cas de revues rarement consultées ou bien éditées également en ligne. Un chantier collectif a été mené au sein du service, portant sur les dés abonnements à prévoir en 2023 : contexte, objectifs, méthode appliquée, acteurs impliqués, résultats (nombre de titres, répartition, nouveaux abonnements), identification et valorisation d'une offre alternative.

Globalement, l'ensemble des actions a permis malgré les difficultés financières de maintenir le niveau des collections imprimées (avec un très léger accroissement), l'augmentation marquée des fonds en 2022 (soit de 17 %) n'étant qu'un effet en trompe-l'œil dû à l'intégration de la BU Inspé : 569 549 ouvrages imprimés en 2020, 573 911 en 2021, 663 385 en 2022, mais en fait seulement 601 893 dans le périmètre antérieur.

NANTES UNIVERSITÉ : UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE DOCUMENTAIRE À ORGANISER

Outre l'**intégration des anciens Centres de ressources documentaires de Nantes, Angers et Le Mans en une BU Inspé**, 2022 a marqué la création de l'Établissement public expérimental Nantes Université, auxquels se sont rattachés comme établissements composantes Centrale Nantes, l'École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire et l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Ces trois composantes possédant chacune une bibliothèque, la **réflexion sur une coopération documentaire entre elles et les BU** semblait évidente. Différents niveaux de coopération sont à envisager, dans le cadre de la politique de Nantes Université, et en fonction de différentes contraintes, notamment techniques.

Ainsi, la bibliothèque de Centrale Nantes utilisait déjà le SIGB Horizon pour le signalement de ses collections. En revanche le signalement de celles de l'École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire et de celles de l'École nationale supérieure d'architecture nécessitera un travail complexe dans le cadre de la réinformatisation à venir des BU.

Autre enjeu de cette coopération: la mutualisation des abonnements numériques. En effet, les défis à relever sont nombreux : répartition des surcoûts, harmonisation et lisibilité de l'offre de documentation numérique, adaptation du signalement aux différentes modalités d'accès en ligne en raison de réseaux informatiques différents...

Dans ce long processus de mutualisation engagé pour plusieurs années par le service Abonnements, l'année 2022 est une année de transition : une étude minutieuse, en lien avec les composantes et les éditeurs, a permis de commencer à identifier les besoins de chacun des membres de Nantes Université, la faisabilité d'une mise en œuvre éventuelle ainsi que les surcoûts qu'elle pourrait entraîner.

Valorisation des collections

Faire vivre les collections, c'est aussi les faire connaître afin qu'elles soient utilisées. 2022 a été l'année d'une **meilleure structuration des actions de valorisation**.

Au dernier trimestre 2022, la concertation entre le département Ressources documentaires, la mission Culture et diffusion des savoirs et la mission Communication a renforcé la collaboration entre les chargés de fonds documentaire et les relais culture dans les actions de valorisation des collections (tableau partagé sur le recensement des projets et des actions, communication plus régulière entre les équipes). Au cours de l'année, une dizaine de présentations de documents ont été offertes au public sur des thèmes en relation avec l'actualité nationale et internationale (expositions, présentation des ouvrages d'Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature, commémoration de Marcel Proust, etc).

Par ailleurs, un **travail de valorisation de la presse en ligne**, encore sous-utilisée, a été portée par le service Abonnements tout au long de l'année 2022 : après une préparation de mars à septembre, une série d'actions a été menée dans toutes les BU, y compris la BU Inspé, du 10 au 22 octobre 2022 : distribution de marque-pages, mise en place de cubes de valorisation pour 6 revues, communication sur les réseaux sociaux, etc.

SIGNALEMENT DES COLLECTIONS ET CENTRE RÉGIONAL SUDOC-PS

Un **signalement des collections rigoureux**, que ce soit au niveau des BU ou du réseau SUDOC, constitue une étape indispensable, bien que méconnue du public, pour donner accès aux fonds, notamment à ceux dématérialisés.

Afin d'améliorer la qualité et la cohérence de ce travail, un effort important en terme de formation a été consenti.

- catalogueurs : délocalisation à Nantes de la formation « catalogueur d'un établissement du réseau Sudoc » ;
- formation d'exemplarisateurs dans les BU et les BAP ;
- formation de la coordinatrice du CR du Sudoc-PS et approfondissement de la formation des assistantes au CR pour le signalement des ressources continues.

De l'activité du service, on retiendra particulièrement :

Pour le signalement :

- poursuite et mise en place de chantiers nettoyages de données ;
- signalement des e-books Cairn.

Pour le CR :

- journée d'étude coordonnée par le CR et Mobilis dans le cadre du CR et du PCPP, sur le thème du désherbage des périodiques ;
- forte augmentation du nombre de demandes d'ISSN traitées ;
- mais diminution du nombre d'états de collection créés, corrigés ou supprimés. Il est donc important de mettre en place une formation sur la gestion des états de collection dans le SUDOC pour les établissements non déployés.

Les collections des BU de Nantes dans le catalogue national (nombre de notices bibliographiques)

Contribution des BU au catalogue national

Notices d'exemplaire dans le SUDOC

Patrimoine

Plusieurs **actions marquantes** sont à retenir en 2022.

- la préparation de l'**entrée dans le réseau Calames** en plusieurs étapes : démarche d'adhésion (février-octobre), recrutement d'une catalogueuse (octobre), état des lieux des archives et manuscrits pouvant être signalés dans Calames (2^e semestre) et enfin formation d'un correspondant et catalogueur Calames (décembre) ;
- la **participation à la Journée européenne du patrimoine** : préparation (mars-septembre), visites guidées du bâtiment Bias, de la BU Santé et découverte du musée Laennec (17 septembre) ;
- poursuite du **catalogage rétrospectif** des ouvrages du fonds ancien de Santé ;
- signalement d'**ouvrages non traités** ou reprise de notices d'ouvrages du fonds ancien, en particulier recueils factices (160 volumes, environ 180 notices reprises) ;
- intégration de **dons complémentaires dans le fonds d'histoire de la comptabilité** : environ 160 volumes traités (2^e semestre).

SYSTÈME D'INFORMATION ET APPUI À LA RECHERCHE

2022 a été pour le département une année de **consolidation de son activité**, avec une réorganisation et un renforcement en personnel. Il a également élargi son périmètre d'action au nouvel EPE. Il est désormais capable de structurer une offre de services pour accompagner les laboratoires et les enseignants-chercheurs sur le dépôt dans HAL, la publication en accès ouvert, la gestion et l'ouverture des données de la recherche et l'analyse bibliométrique, tout en poursuivant le chantier majeur de la réinformatisation des BU.

LES MOYENS INFORMATIQUES

En complément du travail de fond sur les applications (mises à jour, intégration de la charte graphique de Nantes Université, remplacements, sécurisation, etc.) et de gestion du parc informatique revenue à la normale après le dernier confinement, le service Informatique documentaire a adapté les **différents outils et procédures à l'évolution de l'environnement** : modification du circuit d'assistance, préparation de l'intégration des BU Censive et Inspé, adaptation aux évolutions de la carte documentaire, etc.

Parallèlement, la **réalisation du projet de longue haleine ROSIDOC**, qui doit arriver à terme en 2024, a mobilisé les équipes du service tout au long de l'année : bilan du projet « résolveur de liens », et nouvelle commande, préparation du marché pour une prestation autour du futur SGB Folio, en lien avec le Cotech et l'appui du Copil, stratégie de financement, poursuite des chantiers de nettoyage des données catalographiques qui devront être migrées vers le nouveau système (préparation des requêtes pour initier les chantiers suivants).

Interface Folio

The screenshot displays the Folio user interface. On the left, there is a search bar with the text 'Mot clé (nom, mail, identifiant): 0123456789' and a search button. Below the search bar are filters for 'Statut' (Actif, Inactif) and 'Groupe/Catégorie d'utilisateurs' (faculty, graduate, staff, undergrad). The main area shows search results for 'Lariko, Toto' with columns for 'Actif', 'Nom', 'Code-barres', and 'Groupe/Catégorie d'utilisateurs'. On the right, a detailed profile view for 'Lariko, Toto' is shown, including fields for 'Nom', 'Prénom', 'Deuxième nom', 'Prénom d'usage', 'Groupe/Catégorie d'utilisateurs', 'Statut', and 'Date d'expiration'. The profile also lists various sections like 'Suspensions utilisateur', 'Informations détaillées', 'Informations sur le contact', 'Mandataires/Garants', 'Frais / amendes', 'Prêts', 'Réservations', 'Autorisations utilisateur', and 'Points/lieux de service'.

NOUVEAUTÉS 2022

Accompagnement du personnel sur la transformation numérique, avec une double action :

- dans le cadre du projet de l'Université, mobilisation en tant qu'ambassadeur du numérique pour des ateliers et pour animer des séances d'incitation à avancer dans le parcours « Pix » mis en place par l'université ;
- structuration d'une offre d'accompagnement plus concrète pour les collègues, pour mise en place en 2023.

CAP SUR LA SCIENCE OUVERTE !

Dans la continuité du travail mené sur HAL depuis quelques années, de nouveaux champs d'action ont été ouverts, conformément aux **orientations politiques de Nantes Université dans le domaine de la Science ouverte** et le département a été organisé.

Dépôt des publications dans HAL

Après une remise à plat des structures des laboratoires dans HAL, en adéquation avec l'organisation de Nantes Université nouvellement créée, le **portail « HAL-Nantes-Université »** a été ouvert en mars 2022. L'interface a ensuite été remaniée et une « collection » a été créée pour tous les laboratoires de Nantes Université.

Le dépôt dans HAL a été systématisé pour les articles des revues publiées par l'établissement (ADMO - Annuaire de Droit Maritime et Océanique, Atlantide, Neptunus).

L'activité a été particulièrement soutenue pendant l'année : nettoyage des métadonnées de HAL, modération des dépôts dans le portail HAL-Nantes-Université, intégration en masse des références bibliographiques des publications des laboratoires et facilitation des dépôts des articles correspondants, actions de médiation et de communication (ateliers, présentations, « Science ouverte sur Rendez-vous », « HAL'aide », semaine de l'OA, relations avec les laboratoires, etc.).

Pour mener à bien ces actions, le service a été renforcé et se compose désormais de deux médiatrices, de cinq référents et six assistants (l'ensemble représentant environ 2 ETP).

Structurer de nouvelles thématiques

La nouvelle réorganisation du département, validée au CTE du 20 septembre, a réellement été mise en oeuvre au 1^{er} novembre. En 2022, deux nouveaux chargés de mission ont été recrutés sur la bibliométrie et les données de la recherche.

PUBLICATION EN ACCÈS OUVERT

Deux axes de travail ont été retenus en 2022 :

- APC : pour la troisième fois, participation à l'enquête nationale Couperin sur les dépenses d'APC (dépenses 2021) ; le montant des dépenses s'élève à 190 112 € pour les dépenses prises en charge sur le budget de Nantes Université et monte à 359 887 € si on ajoute à ces dépenses celles qui sont faites par les 42 laboratoires, sur le budget d'autres tutelles (INSERM, autres universités, ...)
- Le SCD est impliqué dans le projet « Science ouverte avec les PUR », financé par le Fonds national pour la science ouverte, et participe à deux groupes de travail :
 - Un GT sur le dépôt dans HAL des articles et des chapitres d'ouvrages publiés aux PUR par les enseignants-chercheurs de Nantes Université.
 - Un GT sur la « libération » de contenus d'ouvrages.

DONNÉES DE LA RECHERCHE

Toujours dans la perspective de développer la science ouverte, a été mis en place un guichet unique sur les données de la recherche à l'intention des équipes de recherche :

- aide à la rédaction des plans de gestion de données pour les projets financés ;
- aide à l'ouverture des données de recherche ;
- création d'un nouveau cycle de formations doctorales ;
- accompagnement personnalisé et interventions dans les laboratoires.

Un groupe de travail a également été constitué avec les laboratoires, la direction recherche, la DSI et le SIEN (nouveau data center régional, 2025), afin d'élaborer une plateforme de stockage pour les données de recherche « chaudes ».

BAROMÈTRE DE LA SCIENCE OUVERTE

De **nouveaux services** sont proposés depuis le printemps 2022 par la **cellule Bibliométrie** de Nantes Université, fruit d'une collaboration entre la Cellule Appui au pilotage, évaluation et qualité (CAPEQ) et les Bibliothèques universitaires :

- former le personnel aux bases de données bibliométriques acquises par Nantes Université : Scopus et Scival, Web of Science et Incites ;
- réaliser des analyses de positionnement nationales ou internationales, sensibiliser aux classements internationaux, à leurs constructions et à leurs interprétations ;
- dresser un panorama des collaborations de chaque unité de recherche, identifier des collaborations potentielles avec des chercheurs ou des unités de recherche, selon les domaines ;
- améliorer le référencement des publications grâce au repérage des variantes de signatures et à l'utilisation d'identifiants pour les laboratoires et les chercheurs (ORCID, IdHAL, IdRef, ROR, wikidata ID, etc.) ;
- animer la réflexion sur l'évolution des outils d'analyse bibliométrique ;
- organiser et dispenser des formations à la bibliométrie et une veille sur le sujet ;
- réaliser chaque année le baromètre nantais de la science ouverte.

La première édition du « baromètre nantais de la science ouverte » est parue en novembre 2022. Elle portait sur les publications de l'année 2020 observées fin 2021. Cet outil est soutenu par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et est décliné à l'échelle locale. Il permet de mesurer l'évolution de la science ouverte à Nantes Université à partir de données fiables, ouvertes et maîtrisées.

Ce baromètre a vocation à être renouvelé chaque année, c'est un nouvel outil de pilotage qui permettra de suivre la progression de l'ouverture des publications, en accord avec l'engagement de Nantes Université en faveur de la science ouverte.

Méthodologie

Le périmètre du « Baromètre nantais de la science ouverte » est celui des publications écrites par des auteurs affiliés à Nantes Université entre 2013 et 2022. Les données bibliographiques ont été récoltées en croisant les principales bases : Web of Science, Scopus, HAL et Pubmed ; les données sur l'accès ouvert ont été obtenues avec HAL et Unpaywall. En dépit du croisement de ces données, la liste des publications recensées n'est pas exhaustive. En effet, seules les publications disposant d'un DOI pouvaient être prises en compte dans le baromètre 2021. Les publications en Sciences humaines et sociales étant sous-représentées dans les bases de données Web of Science et Scopus, elles l'étaient également dans le baromètre.

Quels enseignements tirer du « Baromètre nantais de la science ouverte » ?

Ce premier baromètre donne de précieuses informations sur les pratiques de publication des chercheurs nantais. Quelle est la part des publications en accès ouvert ? Y a-t-il des différences entre les disciplines, entre les éditeurs ? Combien de publications sont déposées sur une archive ouverte ?

Principaux enseignements

- 66% des publications de Nantes Université parues en 2020 étaient en accès ouvert fin 2021, la moyenne nationale étant de 62%. Ce taux a presque doublé depuis 2018 ;
- le niveau d'ouverture des publications varie d'une discipline à l'autre. Certaines disciplines comme les sciences physiques et les mathématiques se sont engagées de longue date dans l'ouverture de leurs publications tandis que d'autres, comme la chimie, connaissent des processus rapides de rattrapage ;
- la concentration éditoriale est forte, cinq éditeurs se partageant 61% des publications de l'Université : Elsevier, Springer-Nature, Wiley, IEEE et MDPI. Les taux d'accès ouvert varient fortement en fonction des modèles économiques privilégiés par ces éditeurs ;
- HAL est l'archive ouverte la plus utilisée par nos chercheurs : 32% des publications parues en 2020 étaient en ligne sur HAL fin 2021.

THÈSES ET MÉMOIRES

Grâce à la réorganisation du département et à une nouvelle **répartition des forces**, un travail colossal a pu être mené autour des thèses :

- dépôt des HDR dans HAL par la BU organisé avec la DRPI : dès l'obtention de l'habilitation, la DRPI informe les EC sur la possibilité de faire appel à la BU pour le dépôt. ;
- dépôt systématique dans HAL de toutes les thèses de doctorat soutenues depuis septembre 2022 (sous réserve de l'accord de diffusion du doctorant) ;
- poursuite du projet DELMEM (Dépôt électronique des mémoires) lancé en 2021 :
 - dépôt des thèses d'exercice de médecine mis en place dans DUMAS.
 - mise en place de la modération des dépôts dans DUMAS par une équipe nantaise permettant de réduire de moitié le délai de mise en ligne ;
 - formalisation des procédures pour présentation aux services de scolarité ;
 - présentation du projet devant la conférence des directeurs de composantes le 2 décembre 2022.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES

Après la chute brutale de l'activité due à la crise sanitaire du Covid-19 en 2020 et la légère reprise en 2021, l'activité de prêts entre bibliothèque de nouveau légèrement fléchi en 2022 (de 6 % à 18 % selon les BU). Cela interroge sur les **pratiques universitaires** (baisse de l'utilisation de la documentation?) ainsi que sur les modalités d'accès à la documentation (passage par d'autres réseaux ? utilisation d'autres supports ?).

Une analyse plus fine montre que le volume des demandes, bien que largement supérieur à celui de 2020, ne retrouve pas les niveaux de 2019 et 2018 (-30 % entre 2019 et 2022) et est même plus faible qu'en 2016, avant la gratuité. Faut-il y voir une stabilisation des besoins documentaires, après un pic qui aurait été causé par la communication autour du PEB lors de la mise en place de sa gratuité pour les utilisateurs (janvier 2017) ? Ou bien à l'inverse faut-il y voir une conséquence de l'insuffisance actuelle de communication ?

Si l'activité n'augmente pas, **les demandes, elles, sont plus complexes** (documentation électronique en langue étrangère, demandes via Pubmed) et le PEB semble être utilisé en « dernier recours » par les enseignants-chercheurs et doctorants.

- On notera de fortes disparités selon les BU, constantes depuis 2018. Ainsi en 2022 la BU Lettres a traité environ 60 % des transactions totales (54 % en 2018), principalement pour de la documentation papier, et l'équipe a dû être renforcée. La BU Droit représente quant à elle presque 20 % de l'activité (25 % en 2018) et la BU Santé 11 % (11,5 % en 2018), avec une prépondérance des demandes de documentation électronique, en augmentation constante. Le reste des transactions est réparti entre les trois BU Sciences, la Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
- La BU Lettres dont l'activité reste forte connaît néanmoins une baisse de 12 % de son activité entre 2021 et 2022, la BU Santé de 18 % tandis que celle de la BU Droit n'a reculé que de 6 % (ce qui est à pondérer par le fait que la BU Droit a effectué en 2022 des transactions qui étaient traités habituellement par la BU Lettres, les collections de sociologie ayant été transférées provisoirement en BU Droit du fait des travaux de la BU Lettres).

Répartition du PEB par BU

La composition des équipes, dont l'activité est désormais pilotée par une mission au lieu d'un service, a évolué pour **s'adapter au volume des demandes** : elle a été renforcée en BU Lettres, tandis qu'en BU Droit et en BU Santé, les personnels engagés dans le PEB ont pu diversifier leurs missions et se sont investis dans la gestion du portail HAL ou la mission Accessibilité pour tous. Les modalités de demande de fourniture documentaire évoluent aussi : ainsi l'équipe du PEB de la BU Santé a vu son activité croître avec les demandes via PUBMED, même si toutes ne relèvent pas *stricto sensu* du PEB.

Future bibliothèque du campus Heinlex, Saint-Nazaire

LES PROJETS IMMOBILIERS

Ces dernières années, des travaux de rénovation et de réorganisation des espaces ont été entrepris dans différentes BU, visant à améliorer les conditions d'accueil des usagers et à prendre en compte leur nouvelles pratiques.

LA BU LETTRES

Deux phases du chantier de rénovation ont été livrées en 2022,

correspondant à l'intégralité de l'aile sud du bâtiment :

- **Au 31 janvier**, s'achève la phase 2 des travaux de rénovation débutée en janvier 2021. Elle concerne le niveau 1 de l'aile sud : salle de lecture (philosophie, psychologie, art - provisoirement - et sciences de l'éducation), deux petites salles de travail en groupe, des espaces de détente et des bureaux du personnel. Lors de cette période, environ 200 places étaient disponibles dans des espaces repensés, rénovés et rééquipés à neuf.
- **En février** débute la phase 3 du chantier : deux salles de lecture entièrement rénovées ont été ouvertes au public, ainsi qu'une mezzanine auparavant consacrée à du stockage de livres, et maintenant meublée de tables de travail équipées de prises et de liseuses, ainsi que de places de détente.
- **Au 18 juillet**, la troisième phase des travaux de rénovation se termine. Une partie des espaces a cependant dû être utilisée comme lieu de stockage de mobilier pendant la dernière phase de travaux, la plus importante en termes de redéfinition des espaces.

La bibliothèque n'a été fermée au public que du 14 au 22 février, les collections restant disponibles via le service de réservations. Pendant ces travaux, l'accès à la bibliothèque a dû être déporté à l'arrière du bâtiment. L'ensemble des collections est resté disponible, soit en libre accès, soit par l'intermédiaire des agents.

Les travaux se poursuivent avec la quatrième et dernière phase, qui concerne l'aile nord du rez-de-chaussée. Y seront disponibles à terme :

Une salle de lecture rénovée

De nouveaux espaces de travail en mezzanine

Des salles de travail en groupe

Une salle Handi'média

Le nouvel accueil principal

Un espace de restauration

La livraison de ces espaces est prévue pour le mois d'avril 2023.

© Service Photo - Nantes Université

LA BU DE SAINT-NAZAIRE

Projet de regroupement des formations sur le campus d'Heinlex : La première phase débutée en septembre 2022 est la construction du nouveau bâtiment universitaire de 2 600 m².

La maîtrise d'œuvre a été confiée à Saint-Nazaire Agglomération, accompagnée de la Société Nazairienne de Développement (SONADEV).

La conception-réalisation a été attribuée à un groupement d'entreprises dont Bouygues Bâtiment Grand Ouest est le mandataire, et l'architecte AIA Life Designer.

Le nouveau bâtiment « 22 » accueillera la bibliothèque universitaire et un espace de co-working au rez-de-chaussée, des salles de cours, de travaux pratiques et d'informatique dans les étages supérieurs.

La livraison du bâtiment est prévue pour octobre 2023. Le projet est estimé à 14,5 millions d'euros. Cet espace sera un lieu ouvert sur la ville et fera de ce pôle universitaire de 2 400 étudiants et 200 personnels un véritable quartier, relié à la ligne de bus rapide héliYce.

LES PROJETS IMMOBILIERS

PERSPECTIVES

Après la création de Nantes Université au 1^{er} janvier 2022, 2023 se caractérisera par la réflexion autour du projet de direction des services communs et centraux et par la mise en œuvre effective de la Lettre d'orientation stratégique (LOS).

Pour la première, l'ensemble des services universitaires aura à définir, dans un même temps, un projet pluriannuel 2023-2027 intrinsèquement lié aux grandes priorités de l'établissement, en travaillant les partenariats entre services.

2023 verra aussi l'aboutissement de plusieurs projets phares du SCD, parmi de nombreux autres, reflet du dynamisme du SCD et de ses équipes notamment

Rénovation de la BU Lettres dont l'ouverture est prévue au printemps.

Signature du contrat pour le SGB Folio.

Validation du Plan d'action Science ouverte

2023 sera aussi une année charnière puisque la validation du projet de direction des BU visera également à obtenir les moyens humains, financiers et techniques permettant de développer notre offre documentaire, de déployer une politique de services repensée et d'améliorer les espaces offerts aux étudiants et enseignants-chercheurs.

À terme, c'est l'image des BU doit être retravaillée pour en faire – ou en refaire – l'outil évident et naturel de la réussite et de l'épanouissement des étudiants comme l'allié naturel des enseignants-chercheurs pour leurs recherches académiques et leurs enseignements.

ANNEXES

CHIFFRES 2022

BU Lettres

BU Droit

BU Sciences

BU Technologies

BU Santé

Surface	6 500	6 000	4 638	662	6 400
Places assises	450	890	400	121	624
dont places de travail en groupe	24	45	16	42	50
Collections : livres imprimés <i>volumes</i>	284 025	132 602	41 281	8 905	49 640
Collections : livres imprimés <i>mètres linéaires</i>	6 395	4 481	1 329	256	1 400
Collections : revues <i>titres</i>	416	2 268	803	165	2 860
Collections imprimées : ouvrages acquis <i>volumes</i>	3 715	2 583	818	60	1 167
Entrées	100 700	223 583	120 000	12 083	423 640
Prêts	61 155	45 220	15 534	1 754	13 717

BU Saint-Nazaire

BU La Roche-sur-Yon

BU Inspé Nantes

BU Inspé Le Mans

BU Inspé Angers

Total

737	1 318	1 150	430	329	28 164
-----	-------	-------	-----	-----	---------------

123	326	158	60	57	3 209
-----	-----	-----	----	----	--------------

10	125	30	23	6	371
----	-----	----	----	---	------------

13 048	42 392	43 246	22 266	25 950	663 358
--------	--------	--------	--------	--------	----------------

325	826	635	259	354	16 260
-----	-----	-----	-----	-----	---------------

42	221	0	45	125	6 945
----	-----	---	----	-----	--------------

342	1 722	1 034	355	224	11 014
-----	-------	-------	-----	-----	---------------

13 993	70 009	30 163	18 037	10 223	1 022 431
--------	--------	--------	--------	--------	------------------

3 044	11 854	16 399	8 170	8 756	185 603
-------	--------	--------	-------	-------	----------------

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2020-2022

Collections de livres imprimés volumes

Collections imprimées : ouvrages acquis volumes

2020

2021

2022 : Les BU sans les Inspé

2022 : Les Inspé

Collections : revues

titres

Documentation numérique : titres signalés

livres numériques

Consultations d'articles de périodiques

vus ou téléchargés

2020

2021

2022

Prêts

PEB

nombre de transactions

2020

2021

2022 : Les BU sans les Inspé

2022 : Les Inspé

Entrées

Ouverture moyenne hebdomadaire

Lecteurs actifs

ayant au moins emprunté un ouvrage dans l'année

2020

2021

2022

Étudiants formés *dans cursus et hors cursus*

Personnel *nombre de personnes*

Personnel *nombre d'ETPT*

2020

2021

2022

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DU SCD DE NANTES 2022

Formation et vie des campus

Bibliothèques universitaires

Yann MARCHAND
Vincent HACHARD ★

Pôle Pilotage administratif et financier

Mathilde ALLEAU

Département Système d'information et appui à la recherche

Emmanuelle PAULET-GRANDGUILLOT

- **Service Informatique documentaire**
Agnès MANNEHEUT
- **Mission Appui documentaire à la recherche**
Natalia DA COSTA SILVA
- **Service Archivage et diffusion de la recherche**
Marie-Hélène BARON
- **Mission Données de la recherche**
Pierre FRANÇOIS
- **Mission Bibliométrie**
Guillaume GODET
- **Mission Publication en accès ouvert**
Chrystèle DELAISSE

Bibliothèques Universitaires

- **BU Lettres, sciences humaines et sociales**
Laure TEULADE
- **BU Droit, économie gestion**
Christine SURGET
- **BU Sciences, technologies et STAPS**
Natalia DA COSTA SILVA
- **BU Santé**
Marie-Amélie LOUVEAU
- **BU Censive**
Benoît CHETAILLE
- **BU INSPÉ**
Marie-Laure PERRIN
- **BU La Roche-sur-Yon**
Sandrine LORANS
- **BU Saint-Nazaire**
Patricia ROLET

GLOSSAIRE

AAP

Appel à projet

ABES

Agence bibliographique de l'enseignement supérieur.
abes.fr

ADBU

Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation
adbu.fr

APC

Article processing charge : frais de publication demandés par les éditeurs pour financer la diffusion en open access des articles scientifiques
<https://bu.univ-amu.libguides.com/openaccess/apc>

Autorité auteur

Notice de description normalisée d'un auteur
www.bnf.fr/fr/personnes-notices-dautorite

BAP

Bibliothèques associées et partenaires

Bazabo

Outil interne de gestion des abonnements aux revues

Bazelek

Outil interne de gestion des ressources numériques

BibAS

Bibliothécaire adjoint spécialisé (personnel catégorie B de la filière Bibliothèques)

BOBUN

Bibliothèque d'objets des Bibliothèques universitaires de Nantes
<https://polelrsy.univ-nantes.fr/la-bibliotheque-universitaire/bobun-pre-t-dobjets-a-la-bu-de-la-roche-sur-yon>

BU

Bibliothèque(s) universitaire(s)

BU DEC

BU Droit, économie, gestion

BU LRSY

BU La Roche-sur-Yon

Calames

Catalogue des Archives et Manuscrits de l'Enseignement Supérieur
abes.fr/reseau-calames/le-reseau/etablissements-membres-reseau-calames/

CAPEQ

Cellule Appui au pilotage, évaluation et qualité

CARENE

Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'Estuaire (Saint-Nazaire Agglo)

CCSD

Centre pour la communication scientifique directe
www.ccsd.cnrs.fr

CDP

Centre de développement pédagogique
cdp.univ-nantes.fr

CIDEMIS

Circuit dématérialisé des Demandes ISSN.
www.issn.org/fr/cidemis-une-nouvelle-application-pour-le-circuit-issn/documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html#PresentCidemis

COMP

Contrat d'objectifs, de moyens et de performances
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-ministere-de-l-enseignement-superieur-et-de-la-recherche-met-en-place-les-nouveaux-contrats-d-90092>

Copil

Comité de pilotage

Cotech

Comité technique

CR Sudoc-PS

Centre régional Sudoc-
Publications en série

[abes.fr/reseau-sudoc-ps/
le-reseau/](https://abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/)

[abes.fr/reseau-sudoc-ps/
le-reseau/etablissements-
sudoc-ps/](https://abes.fr/reseau-sudoc-ps/le-reseau/etablissements-sudoc-ps/)

[bu.univ-nantes.fr/centre-du-
sudoc-ps-des-pays-de-la-loire](https://bu.univ-nantes.fr/centre-du-sudoc-ps-des-pays-de-la-loire)

CRD

Centre de ressources
documentaires (Inspé)

D1

Département Accueil et
médiation documentaire

D2

Département Ressources
documentaires

D3

Département Système
d'information et appui à la
recherche

Delmem

Dépôt en ligne des mémoires

DOI

Digital object identifier

[https://data.ird.
fr/obtenir-un-doi/](https://data.ird.fr/obtenir-un-doi/)

DRPI

Direction de la recherche, des
partenariats et de l'innovation

DSIN

Direction des systèmes
d'information et du numérique

DUMAS

Dépôt Universitaire de
Mémoires Après Soutenance
dumas.ccsd.cnrs.fr

Etat'Lin

Laboratoire d'innovation
publique de l'État en Pays de
la Loire

[https://www.modernisation.
gouv.fr/laboratoires/etatlin](https://www.modernisation.gouv.fr/laboratoires/etatlin)

Exemplarisation, exemplarisateur

Opération de rattachement
dans le catalogue d'un
exemplaire physique à la
notice bibliographique
correspondant au document
possédé par la bibliothèque

[www.enssib.fr/
services-et-ressources/
questions-reponses/
bonjour-ma-question-porte-
sur-le-catalogue-lindexation](http://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/bonjour-ma-question-porte-sur-le-catalogue-lindexation)

Folio

« Futur of Library is open » SGB
open source des BU de Nantes,
qui remplacera Horizon

GIS

Groupement d'intérêt
scientifique

HAL

Hyper-Articles en ligne
hal.archives-ouvertes.fr

HDR

Habilitation à diriger
des recherches

Horizon

SIGB des BU de
Nantes (société Dynix)

IdHAL

Identifiant unique géré dans
HAL

[https://doc.archives-ouvertes.
fr/identifiant-auteur-idhal-cv/](https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/)

IdREF

Identifiants et Référentiels) :
application Web permettant
à des utilisateurs et à
des applications clientes
d'interroger et consulter les
autorités des catalogues
Calames, Sudoc et theses.fr.

[https://documentation.abes.fr/
aideidref/accueil/fr/index.html](https://documentation.abes.fr/aideidref/accueil/fr/index.html)

IGÉSR

Inspection générale de
l'Éducation, du sport et de la
recherche

[www.education.gouv.fr/
mission-et-organisation-de-
l-inspection-generale-de-l-
education-du-sport-et-de-la-
recherche-41687](http://www.education.gouv.fr/mission-et-organisation-de-l-inspection-generale-de-l-education-du-sport-et-de-la-recherche-41687)

Inspé

Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation

ISSN

International Standard Serial
Number
www.issn.org/fr/

JDLN

Journées des libertés numériques

MADOC

Plateforme pédagogique de Nantes université

Mobilis

Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire
<https://www.mobilis-paysdelaloire.fr>

ORCID

Open Research and Contributor ID
<https://orcid.org>

PCPP

Plan de conservation partagée des périodiques

PEB

Prêt entre bibliothèques

PGDC

Pôle Gestion et développement des compétences (Direction Ressources humaines et dialogue social)

PLATON

Plateforme de Transfert des Ouvrages Numériques : plateforme sécurisée d'échange de fichiers numériques d'ouvrages accessibles dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur
<https://exceptionhandicap.bnf.fr>

PUR

Presses universitaires de Rennes

REL

Ressources éducatives libres

Résolveur de liens

Outil qui fait le lien entre le résultat d'une recherche et les abonnements des BU et permet d'accéder directement au texte intégral de la ressource (article ou chapitre)

ROSIDOC

Projet de Refonte des Outils de Signalement DOcumentaire

SCD

Service commun de la documentation

SGB

Voir S(l)GB.

SID

Service Informatique documentaire du SCD

SIEN

Service inter-établissements numérique en Pays de la Loire

S(l)GB

« Système intégré de gestion de bibliothèque » : outil informatique permettant de gérer l'ensemble des opérations d'une bibliothèque (signalement des collections, inscription lecteurs, gestion des prêts...)

SO

Science ouverte

Sudoc

Système universitaire de documentation
www.sudoc.abes.fr

Transition bibliographique

Programme national ayant pour objectif d'améliorer l'exposition des données bibliographiques et d'autorités dans le web de données
www.transition-bibliographique.fr

Ubib.fr

Service de question-réponse en ligne proposé par une vingtaine de bibliothèques universitaires métropolitaines
ubib.fr

UbibCamp

Journée professionnelle du réseau national du service d'information en ligne Ubib
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/ubibcamp-10-juin-2022-nantes_70691

UFR

Unité de formation et de recherche

URFIST

Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique
<https://urfistinfo.hypotheses.org/a-propos>

WoS

Web of Science

BU
santé
NBI DES OUVRAGES
sujet ou discipline

BU santé		INDEX DES OUVRAGES sujet ou discipline	
Acupuncture	WB 369	Maladies transmissibles	WC
Allergologie	WD	Mathématiques	QA
Anatomie	OS	Médecine humanitaire	W 323
Anatomie pathologique	OZ	Médecine légale	W 700 à 900
Anesthésiologie	WO 200	Médecine d'urgence	WB 100
Appareil génito-urinaire	WJ	Médecine du sport	QT 200 ou 260
Appareil locomoteur	WE	Médecine du travail	WA 400
Anthropologie	GN	Microbiologie	QW
Bactériologie	QW	Néphrologie	WJ
Biochimie	OU	Neurologie	WL
Biologie	W 50	ORL	WV
Biologie clinique	QH	Obstétrique	WC
Biotechnologies	OY	Odonto-stomatologie	WU
Botanique	TP	Ophthalmologie	WV
Cancérologie	OK	Orthopédie	WE
Cardiologie	OZ 200	Orthophonie	WL 339-340 et W V 500-501
Chimie	WG	Ostéopathie	WB 940
Chirurgie	QD	Ouvrages généraux	AA
Cosmétologie	WO	Parasitologie	OX
Dentologie	TP 983	Pédiatrie	WS
Dermatologie	W 50	Pharmacologie	OV
Droit de la médecine	WR	Physiologie	OT
Droit de la santé publique	W 32	Physique	OC
Entomologie	WA 32	Pneumologie	WF
Endocrinologie	OS 604	Podologie	WE 890
Epidémiologie	WK	Profession médicale. Généralités	W
Epidémiologie	WA	Psychiatrie	WM
Epidémiologie	W 50	Psychologie	BF
Examen classant National	ECN	Radiologie	WN
Généralité	QH 431	Réanimation	WB 100 - WO
Généralité	WT	Rééducation	WB 460
Généralité	WP	Réparation du dommage corporel	W 900
Généralité	HD	Santé publique	WA
Généralité	WH	Sciences humaines en médecine	W 61
Gastro-entérologie	WI	Sciences sociales	HM - HN - HQ
Généralité des sciences médicales	WZ	Sémiologie	WB H3
Généralité	OS	Soins infirmiers	WY
Généralité	WB 930	Statistiques	QA
Généralité	WX	Thérapeutique	WB
Généralité médicale	WN	Toxicologie	QV 600
Généralité	OW	Toxicologie industrielle	WA 465
Généralité	TK	Traumatologie	WO 700
Généralité	WB 460 - WB 940	Urologie	WJ
Généralité	WD 650	Virologie	QW
Généralité	WD	Zoologie	QL
Généralité	WE		

UN

U

Bibliothèques universitaires
www.bu.univ-nantes.fr

Rejoignez les BU sur Instagram
[@bu_nantes_univ](https://www.instagram.com/bu_nantes_univ)

Service commun de la documentation - Camille Pitault

Crédits photos : © Service photo de Nantes Université - © Franck Tomps pour Nantes Université